

கொடுமுடி ஸ்ரீ மகுடேஸ்வரர் கோயில் கட்டிடக்கலை

எம்.மாரீஸ்வரன்,

முதலாம் ஆண்டு,வரலாற்றுத்துறை
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்

எம்.அழகுராஜா

முதலாம் ஆண்டு,வரலாற்றுத்துறை
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்

Abstract :

Adithan I, the Chola king who conquered Kongunath in AD 894 and annexed it to his empire. This change of name appears to have taken place after the 14th year of Paranthakan I, an inscription of that year referring to the country as 'Kongu Nadu'. During the reign of Rajaraja I, who built the Thanjavur great temple, the country was renamed Adhiraja-Mandalam. During the reign of these kings, various successful projects of conquering and expanding the Chola Empire resulted in the renaming of regional divisions and countries. This is a grand temple with shrines of Kodumudinathar, Vaduduyammai and Perumal and Thayar. There are entrances to Kodumudinath, Ambal and Veeranarayana Perumal shrines. Kunchitapada Nataraja has raised his left foot and placed both feet on the ground. The sun's rays illuminate the shrine of Shiva and Ambal for days in the months of Panguni and Avani.

முன்னுரை

கி.பி.894ல் கொங்குநாட்டை வென்று தன் பேரரசுடன் இணைத்த சோழ மன்னன் முதலாம் ஆதித்தன். இந்த பெயர் மாற்றம் முதலாம் பராந்தகனின் 14 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது. அந்த ஆண்டின் கல்வெட்டு இந்த நாட்டை 'கொங்கு நாடு' என்று குறிப்பிடுகிறது. தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை கட்டிய முதலாம் இராஜராஜனின் காலத்தில் இந்த நாடு ஆதிராஜா-மண்டலம் என்று பெயர் மாற்றம் பெற்றது. இந்த மன்னர்கள் ஆட்சியில், சோழப் பேரரசை கைப்பற்றி விரிவுபடுத்துவதற்கான பல்வேறு வெற்றிகரமான திட்டங்களை மன்னர்கள் மேற்கொண்டதன் விளைவாக, பிராந்திய பிரிவுகள் மற்றும் நாடுகளின் பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

இது கொடுமுடிநாதர், வடிவுடையம்மை மற்றும் பெருமாள் மற்றும் தாயார் சன்னதிகள் கொண்ட பிரம்மாண்டமான ஆலயமாகும். கொடுமுடிநாதர், அம்பாள், வீரநாராயணப் பெருமாள் சன்னதிகளுக்கு நுழைவாயில்கள் உள்ளன. குஞ்சிதபாத நடராஜர் இடது பாதத்தை உயர்த்திய நிலையில் இரு பாதங்களையும் தரையில் வைத்துள்ளார். பங்குனி மற்றும் ஆவணி மாதங்களில் நாட்களுக்கு சூரியனின் கதிர்கள் சிவன் மற்றும் அம்பாளின் சன்னதியை ஒளிரச் செய்கின்றன.

மகுடேஸ்வர கோயிலின் கட்டிடக்கலை

ஸ்ரீ மகுடேஸ்வரர் கோயிலின் "விமானம்" தென்னிந்திய கட்டிடக்கலை பாணியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. கட்டிடக்கலையின் முதல் அங்கமான 'உபனா' "கபோதா மற்றும் பத்மா" உடன் காணப்படுகிறது. "அதிஷ்டானத்தின்" உயரம் ஐந்து அடி, மற்ற உறுப்புகளுடன் இணைந்து கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. "அதிஷ்டானத்தின்" ஆங்காங்கே "பத்மம்" கட்டிடக்கலை வடிவமைப்புகள் உள்ளன. ஆனால் "உபனா"வில் காணப்படும் "பத்மம்" மிகவும்

அலங்காரமானது.ஸ்ரீ மகுடஸ்வர கோவிலின் "தேவ கோஷ்டம்" பல சிற்பங்களுடன் செதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து அடி உயரம் கொண்டது. "தேவகோஷ்டத்தின்" இருபுறமும் பைலஸ்டர்கள் சமமாக கட்டப்பட்டுள்ளன. நான்கு பக்கங்களிலும் உள்ள இந்த பைலஸ்டர்கள் "மலாஸ்தான" வடிவங்களில் உள்ளன. "மலஸ்தானங்கள்" வெவ்வேறு "கொடிக்கருக்கு" வடிவமைப்புகளிலும் உள்ளன.

பைலஸ்டர்கள் "கலச தாடி" , "இதாழி" மற்றும் "பலகை" ஆகியவற்றுடன் அழகான "புஷ்பபோதிகா" ஆகியவற்றைத் தாங்குகின்றன. ஒவ்வொரு பைலஸ்டர்களும் வெவ்வேறு அலங்காரங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. செதுக்கப்பட்ட "புஷ்ப பொதிகை" நாயக்கர்களின் பிற்கால கட்டிடக்கலைக்கு சொந்தமானது என்பதை ஆராய்ச்சியிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒவ்வொரு திசையிலும் ஆறு பைலஸ்டர்கள் உள்ளன. அதுபோலவே "பாதா" பகுதியின் 'தெற்கு மற்றும் வடக்குப் பகுதியில் 'தேவகோஷ்டங்கள்' உள்ளன.

கருவறையில் உள்ள 'அர்த்த மண்டபம்' மற்றும் 'மகா மண்டபம்' ஆகியவை ஒரே 'உபன்', 'அதிஸ்தானம்', 'பதா' மற்றும் 'பிரஸ்தாரா' ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. வடக்கு மற்றும் தெற்குப் பக்கங்களில் காணப்படும் பைலஸ்டர்கள் பல்வேறு மலர்களின் வடிவில் பல்வேறு சிற்பங்களைத் தாங்கி நிற்கின்றன. வடக்கு மற்றும் தெற்கே தவிர , 'கர்பகருஹ தேவகோஷ்டம்' மற்றும் 'அர்த்த மண்டபம்' ஆகியவை சிற்பமாக உள்ளன. அதேபோல இங்கு காணப்படும் 'பிரஸ்தாரா' உச்சியில் தோரண வடிவில் உள்ளது.

"மகா மண்டபத்தின்" கட்டிடக்கலையில் உள்ள இந்த 'மண்டபம்' "வாகனம்" தாங்கி நிற்கிறது. இங்கு காணப்படும் தூண்கள் பல்வேறு வடிவமைப்புகளுடன் உள்ளன. அவர்கள் பதினைந்து அடி உயரத்தில் கிட்டத்தட்ட பத்து எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். அஸ்வபாதா , "நாகபாண்டா", "பிரம்மகண்டா", கட்டமைப்புகள் தூண்களில் காணப்படுகின்றன. தூண்களின் உயரத்திற்கு "புஷ்பபோதிகாக்கள்" கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. மிகவும் கூர்மையான "நாக பாண்டாக்கள்" மற்றும் "பிரம்ம காண்ட" பகுதிகள் புடைப்புச் சிற்பங்களாகும். இங்கு காணப்படும் மற்ற "பிரம்ம காண்ட" பகுதிகள் மலர் வடிவங்களில் அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. தூண்களில் காணப்படும் "புஷ்பபோதிகைகள்" கிழக்கு மேற்குப் பக்கமாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன. "விதானங்களில்" உள்ள விட்டங்கள் பத்து அடி நீளத்துடன் கிட்டத்தட்ட ஐந்து அடி சுற்றளவில் உள்ளன.தூண்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளிகள் வடமேற்கு திசையை நோக்கி கிட்டத்தட்ட 10 அடி மற்றும் வடக்கு தெற்கு திசையை நோக்கி எட்டு அடி உயரத்தில் சிற்பமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தூண்களில் காணப்படும் மலர் அமைப்புகளில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. மற்ற தூண்களும் உயர்ந்த அழகியல் வடிவமைப்புகளுடன் காணப்படுகின்றன.

மேற்கில் காணப்படும் "பிரஹாரா" என்ற ஆறு தூண்கள் நுணுக்கமான கைவினைத்திறனின் கட்டிடக்கலைத் திறனைக் கொண்டுள்ளன. இதேபோன்ற கட்டிடக்கலையை தெற்கில் உள்ள "பிரஹாரா" விலும் காணலாம். முதல் "பிரஹாரா"வின் வடகிழக்கு பக்கங்களில் பல்வேறு வெண்கல அடிப்படையிலான உருவங்கள் உள்ளன. தெற்கே "பிரஹாரா"விலும் 63 நாயன்மார்களின் சிலைகள் காணப்படுகின்றன. மகாமண்டபத்தின் நுழைவாயிலில் பல புடைப்புச் சிற்பங்கள் உள்ளன. 'பிரஸ்தாரா' மற்றும் 'தல' ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு கலைநயமிக்க புடைப்புச் சிற்பம் உள்ளது.

முதல் பிரஹாரத்தின் உப சன்னதிகள்

காவேரியை (காவேரி கண்ட விநாயகம்) நிறுவிய புகழ்பெற்ற விநாயகர் முதல் 'பிரஹாரா'வின் உப சன்னதிகளில் காணப்படுகிறது. உபபீடத்தில் கணபதியின் உருவம் காணப்படுகிறது. இந்த எளிய சன்னதியின் நுழைவாயிலில் ஒரு கலைநயமிக்க 'தோரணம்' உள்ளது. இதனருகே காணப்படும் 'சன்னதி'யில் சோமாஸ்கந்தா அமர்ந்த நிலையில் உள்ள உலோகச் சிற்பம் உள்ளது. அகஸ்தீஸ்வரரைத் தவிர , அவரது "வாகன" அருகில் உள்ளது. கஜலட்சுமி சுப்ரமணியம் சன்னதியின் சூரியன் சன்னதி. இதைத் தவிர மற்றொரு உபகோயில் உள்ளது. மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்ட 'உப-கோயில்' முதல் 'பிரஹாரா' (மேற்கு) இல் காணப்படுகிறது. "விமான" கட்டமைப்புகள் அல்லது அலங்காரங்கள் எதுவும் இல்லை. இங்கு காணப்படும் நான்கு தூண்களும் குறிப்பிட்ட கட்டிடக்கலை வடிவமைப்புகள் மற்றும் பல்வேறு சிற்பங்களை தாங்கி நிற்கின்றன.

சண்டிகேஸ்வரர் சன்னதியின் கட்டிடக்கலை

சன்னதியில் திறமையான கட்டிடக்கலையை ஒருவர் பார்க்கலாம். இது "உபனா" , "அதிஷ்டான, பாத", "பிரஸ்தாரா, க்ரீவா", "சிகாரா" மற்றும் "ஸ்துபி" ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இங்கு காணப்படும் முக்கிய அம்சங்கள் 'படபாண்ட அதிஷ்டானம் மற்றும் சிலைகள் இல்லாத மடபுரம் '. 'உபனா' முதல் 'பிரஸ்தாரா' வரை வேலைப்பாடு கற்களில் உள்ளது, மற்ற கூறுகள் ஸ்டக்கோ வடிவமைப்பு வடிவத்தில் உள்ளன.

நடராஜர் சன்னதி

சன்னதி வடக்கே 'பிரஹாரா' செதுக்கப்பட்டு தெற்கு நோக்கி உள்ளது. நடராஜர் , உமை அம்மை ஆகிய தெய்வங்கள் உலோகத்தில் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு எளிமையான 'உபனா' மற்றும் 'பத பாண்ட அதிஷ்டானம் ' காட்டப்பட்டுள்ளன. "படா" பகுதியில் பல பைலஸ்டர்கள் உள்ளன. பிரஸ்தாராவின் அடியில் மிக எளிமையான சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

மகா மண்டபத்தின் கட்டிடக்கலை

இந்த கோவிலின் "மகா மண்டபம்" , கோவிலுக்கு பெருமை சேர்க்கிறது. மத்தியில் "வாகன, பலிபீட" மற்றும் "கொடிமரம்" உள்ளன. பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட தூண்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தூண்களின் சிறப்பு என்னவென்றால் , ஒவ்வொரு தூணிலும் மற்றொன்றில் இல்லாத கலைப்பெருமை உள்ளது. தூண்கள் துணைத் தூண்களுடன் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தூணிலும் கலசம் , தாடி, இடல் பலகை , மத்தளை, அஸ்வபாதா மற்றும் நாகபண்டாவுடன் பிரம்மகாண்ட பகுதி உள்ளது , இவற்றுடன் அதே பக்கங்களில் நுனியில் மலர்களைத் தாங்கிய 'பொதிகங்களும்' திறமையாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன. 'பொதிகை'யுடன் விதவிதமான கொடிக்கருக்கு வடிவமைப்பும் காணப்படுகின்றன. இந்த 'மண்டப'த்தில் காணப்படும் தூண்களும் பல்வேறு அலங்கார அலங்காரங்களைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு தூணில் இரண்டு பொதிகைகள் கிழக்கு மேற்கு திசை நோக்கியும் மற்றொன்று வடக்கு நோக்கியும் உள்ளன. ஒவ்வொரு 'பொதிகை'யும் திறமையான கலைத்திறனுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

ஒவ்வொரு தூணிலும் தனிச்சிறப்பு சிற்பங்கள் , கைவினைத்திறன், கொடிக்கருக்கு மற்றும் 'பத்ம' வடிவமைப்புகள் உள்ளன. இந்த "மண்டபத்தின்" பிரதான தூணுடன் 10

அங்குலத்திற்கு மேல் உள்ள துணை தூண்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த தூண்கள் பிரதான தூணுடன் ஒப்பிடுகையில் சற்று குறுகியதாகவும் , புஷ்பபோதிகையை தாங்கியதாகவும் உள்ளது. அதன் விட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட 10 அடி நீளம் மற்றும் "மண்டபத்தின்" மையத்தில் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தூண்களும் கிட்டத்தட்ட 15 அடி இடைவெளியில் கட்டப்பட்டுள்ளன. கலைநயத்துடன் கூடிய இந்த மாதிரியான "மகாமண்டபத்தை" வேறு எங்கும் பார்க்க முடியாது. "கொடிமரம்", "பலிபீட" மற்றும் "வாகனம்" ஆகியவை மயக்க நிலையில் இருப்பதைக் காணலாம். பொதுவாக "உப-பீடத்தில்" , "ஐகதி", "பத்ம" "விருத்தகுமுத" ஆகியவையும் காணப்படுகின்றன. "விதான" [orations] வடிவத்திற்கு ஏற்ப கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கில் இந்த ஆலயத்தின் பிரகாரத்தில் பல உப சன்னதிகள் உள்ளன. அவை முந்தைய காலகட்டத்தைச் சேர்ந்தவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வடக்கு பிரஹாரத்தின் உப சிவாலயங்கள்

வடக்கில், மகுடீஸ்வர கோவிலின் 'பிரஹார' சனிபகவான் "சன்னதி" மேற்கு நோக்கியும், காலபைரவர் "சன்னதி" தெற்கு நோக்கியும் உள்ளது. "மகாமண்டபம்" ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அதில் எட்டுத் தூண்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

தூண்களின் அமைப்பு

இந்த சன்னதியில் இரண்டு வகையான தூண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. "பிரஹாரம்" வின் தெற்கு, வடக்கு மற்றும் மேற்கில் 'புஷ்ப பொதிகை' இல்லை. பிரம்மகாண்டத்தின் நான்கு பக்கங்களிலும் எட்டு பக்கங்களிலும் "அஸ்வபாதா" காணப்படுகிறது. பத்துத் தூண்களிலும் இத்தகைய அமைப்புகளைக் காணலாம். வடக்கு மற்றும் தெற்கு "பிரஹாரம்" தூண்கள் வடக்கு மற்றும் தெற்கு திசைகளை நோக்கி , சாதாரண "பொதிகா". இந்த தூண்கள் கிட்டத்தட்ட 15 அடி உயரம் கொண்டவை. ஒவ்வொரு தூணும் எட்டு அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதே அளவீட்டின் பீம் அல்லது "உதாரா" தாங்கி நிற்கிறது. "மகா மண்டபத்தில்" நிறுவப்பட்ட பத்து தூண்கள் , கலையின் வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த தூண்கள் "பொதிகாஸ்" மலர் விளிம்புகளுடன் உள்ளன. தூண்களில் புதிய வகை அரிய சிற்பங்களும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. பிரகாரத்தில் 12 ஆழ்வார்களின் திருவுருவங்களைக் காணலாம்.

அருள்மிகு திருமங்கை நாச்சியார் சன்னதி

திருமங்கை நாச்சியாரின் சன்னதி தென்னாட்டு பாரம்பரியத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. அனைத்து உறுப்புகளையும் கொண்ட "உபனா" கிட்டத்தட்ட மூன்றடி உயரத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் நிலை கருவறை போன்ற "அதிஸ்தானம்" "கந்தா", "ஐகதி", "திரிப்பட்டைக்குமுதா", "காலம் மற்றும் வேத்திகை " ஆகியவற்றைக் கொண்ட "பட பாண்டா " கலைத்திறனுக்கு சொந்தமானது. அடுத்து, இவற்றுக்கு அடுத்தபடியாக, "பதா", "தேவ கோஷ்டம்", பைலஸ்டர்கள் மற்றும் தூண்கள் உட்பட "அர்த்த மண்டபம்" ஆகியவை காணப்படுகின்றன.

கருவறை மற்றும் "அர்த்த மண்டபம்" அதே நுட்பமான கலைநயத்துடன் உள்ளது. சிலைகள் இல்லாத "தேவகோஷ்டம்" 'யாளி' முகத்துடன் 'தோரணமாக' காணப்படுகிறது. முடிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள 'பிரஸ்தாரா' தனக்கென ஒரு சிறப்பைக் கொண்டுள்ளது. முதல் தளத்தில் கோஷ்ட சிற்பங்களுடன் கட்டிடக் கலையின் சாமர்த்தியமும் ஸ்டக்கோ வேலைப்பாடுகளைக் காணலாம்.

ஸ்டக்கோ ருத்ரகாந்தா வடிவில் இருக்கும் தூண்களை குறிப்பாகக் குறிப்பிட வேண்டும். முதல் "தலா" இல் காணப்படும் குறிப்பிடத்தக்க கூறுகள் "சாலா" மற்றும் "குடுஸ்" ஆகும். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி இரண்டாவது "தலா" வில், ஸ்டக்கோவால் செய்யப்பட்ட சுயாதீன தூண்கள் மற்றும் பைலஸ்டர்களைக் காணலாம். பல ஸ்டக்கோ சிற்பங்களைத் தாங்கிய 'வாகனம்' கொண்ட 'க்ரீவா' கூட காணப்படுகிறது. நான்கு பக்கங்களிலும் "ஸ்துபி" மற்றும் "மஹானாசி" குடுஸ் உள்ளது. "விமான"வின் மற்ற எல்லா திசைகளிலும் அத்தகைய கைவினைத்திறனைக் காணலாம்.

அன்னை தேவியின் "விமானம்" மற்ற சன்னதிகளின் மட்டத்தில் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் , அதன் கலைச் சிறப்பில் அது முதன்மையாக நிற்கிறது. உபனா அதை தாங்கி நிற்கிறது, "பத்மா" மற்றும் "கபோடா". இந்த சன்னதியின் "சன்னதி"யின் அமைப்பு "நீரளிப்பதி"யைக் கொண்டுள்ளது. கருவறையில் உள்ள மூலவரைப் பாதுகாக்க இந்த முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகையான கட்டுமானம் அதன் உலக மகத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ள வைக்கிறது. "உபனா" க்கு அடுத்ததாக "அதிஸ்தானா" நிறுவப்பட்டுள்ளது. "பதா" , "தேவகோஷ்ட" கட்டமைப்புகள் மற்றும் பைலஸ்டர்கள் உள்ளன. பைலஸ்டர்கள் அதைப் பற்றிய அழகான "கொடிகருக்கு" கலைத்திறனைக் கொண்டுள்ளனர் , பட்டியலில் முதல் இடம் "தேவகோஷ்டம்" பாதை அமைப்புகளுடன் உள்ளது. "பிரஸ்தராசூடங்கள்" "யாளி" முகத்துடன் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற பகுதிகள் ஸ்டக்கோ வேலைப்பாடுகள் நிறைந்தவை.

கருடன் சன்னதியின் கட்டிடக்கலை

மூலவரை நோக்கிய கருடன் சந்நதியில் நான்கு தூண்கள் சிறந்த கைவினைத்திறனுடன் உள்ளன. தூண்கள் "பொதிகா" உடன் வட்ட வடிவில் உள்ளன. "பிரஸ்தாரா க்ரீவசிகரும் ஸ்துபியும் ஸ்டக்கோ வடிவத்தில் உள்ளனர். வட்ட வடிவிலான "சிகர, பிரஸ்தாரா" குடுவைகள் உள்ளன மற்றும் தூண்களில் "அஸ்வபாதா" , "நாகபாண்டாக்கள்" மற்றும் புதிதாக உருவான அமைப்புகளை காணலாம். "வாகனா" அருகில் , "பலிபீட" மற்றும் "கொடிமரா" அழகிய "பிடாஸ்" மீது செதுக்கப்பட்டுள்ளது. "உப-பிடா" என்பதன் முக்கியத்துவம் "மகா பத்மம்" மற்றும் "விருத்தகுமுதா" உடன் "கபோதா" ஆகும்.

அருள்மிகு ஆஞ்சநேயர் சன்னதியின் கட்டிடக்கலை

இக்கோயிலின் வளாகத்தில் தென்மேற்கு மூலையில் ஆஞ்சநேயருக்கு உபசன்னதி உள்ளது. இந்த சன்னதி கலைச் சிறப்புடன் கூடிய தூண்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இவை கிட்டத்தட்ட 12 அடி உயரம் கொண்ட அழகான புஷ்பா 'பொதிகா'. 10க்கும் மேற்பட்ட தூண்களால் "சன்னதி" அழகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. எளிமையான "அதிஸ்தானா" , "பதா" மற்றும் "பிரஸ்தாரா" உள்ளன. இந்த "சன்னதியின்" "விமானம்" "க்ரீவா" , சிகரம் மற்றும் "ஸ்துபி" ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றில் வட்ட வடிவிலான "சிகாரா" ஸ்டக்கோ வேலையில் "மஹானாசி குடு" மற்றும் சிறிய "குடுஸ்" உடன் காணப்படுகிறது. "மகா மண்டபத்தில்" உள்ள தூண்கள் வளமான கட்டிடக்கலை வடிவமைப்புகளுக்கு சாட்சியமளிக்கின்றன. தூண்கள் அனைத்தும் வளர்ந்த வேலைப்பாடுகளால் ஆனவை.

முடிவுரை

இறுதியாக நாம் கையெழுத்துப் பிரதியின் முழு கருப்பொருள்களையும் கோட்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைக்க முடியும். ராஜ கோபுரத்தின் "உபனா" மிக உயரத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. "பதபாண்ட அதிஸ்தானம்" இங்கும் உள்ளது. "படா" பகுதி நான்கு பக்கமுள்ள தூண்களில் நிற்கிறது. ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் மூன்று பைலஸ்டர்களின் விகிதத்தில், அதாவது இடது மற்றும் வலது பக்கங்கள் , இது ஆறு பைலஸ்டர்களைக் கொண்டுள்ளது. கோபுரத்தின் மற்ற தலங்களில் "பிரஸ்தாரம்" மற்றும் "புஷ்பபோதிகம்" கட்டிடக்கலை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. சிலை மற்றும் "கர்ணன்" ஆகியவை கலையால் செய்யப்பட்ட தூண்கள். "கஜப்ருஸ்தம் சிகரம்" மற்றும் ஐந்து கலசங்கள் தவிர இங்கு காணப்படுகின்றன. இக்கோயிலின் கோபுரமானது மாடிகளைக் கொண்டது. அதேபோல் , அன்னைதேவி "கோபுரம்" தலை கோபுரத்தின் இடது பக்கத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது; சாதாரண "உபனா", "அதிஸ்தானம்", "பதா", "சாலை", "கர்ணம்", மற்றும் பஞ்ச தலங்களைத் தவிர , "சிகரம்" மற்றும் "கலசம்" ஆகியவற்றைக் காணலாம். கோபுர. இந்தக் காலகட்டத்தின் கட்டிடக் கலைஞர்கள் மற்றும் சிற்பிகள் ஆகமங்கள் மற்றும் வாஸ்து சாஸ்திரங்களைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றினர்.

குறிப்புகள்

- ஆரோக்கியசாமி எம். கொங்கு நாடு, சென்னை, 1956.
- அருணாச்சலம் எம். தமிழ்நாட்டின் திருவிழாக்கள், தஞ்சாவூர், 1980.
- அருணாசலம் எம். திராவிட மொழியியல் ஒரு அறிமுகம் , ஆசிய கல்விச் சேவைகள் , புது தில்லி, 1929.
- கோபிநாத ராவ் டி.ஏ. இந்து உருவப்படத்தின் கூறுகள், தொகுதி. I, II, Part I, II மோதிலால் பனார்சிதாஸ், டெல்லி, 1985.
- கந்தசுவாமி. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் வரலாறு, கொடைக்கானல், 1996.
- கிருஷ்ணமூர்த்தி எஸ்.ஆர். சோழர் கால கலாச்சார வளர்ச்சிகள் பற்றிய ஆய்வு , அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலைநகர், 1966.
- குழந்தைப் புலவர். கொங்கு நாடு, ஈரோடு, 1968.
- மனோன்மணி டி, ஐவர்மலை கொலுமம், கொமரலிங்கம், சென்னை. 1998.
- மாணிக்கம் வி, கொங்கு நாடு, சென்னை. 1992.
- ஓடி ஜி.ஏ. தெற்காசியாவில் மதம், மனோகர் புக் சர்வீசஸ், புது தில்லி, 1977.
- ராமச்சந்திர ராவ் எஸ்.கே. இந்தியக் கோயிலில் உள்ள ஐகான்கள் மற்றும் படங்கள் , IBH பிரகாஷனா, பெங்களூர், 1983.
- ராமசுவாமி டி , திருமுல்லைவாயில் மாசிலாமணீஸ்வரர் கோவில் , மதி பப்ளிகேஷன்ஸ். சென்னை, 2000.